

STEAM TA'LIM TEXNOLOGIYASINING TA'LIM JARAYONIGA QO'LLANILISHI VA RIVOJLANISHI

Xamidova Zaynura Ramazonovna

O'zbekiston Milliy universiteti mustaqil izlanuvchisi

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining

ixtisoslashtirilgan maktab-internati o'qituvchisi

hamidovazaynura@gmail.com

[+99897 737 35 81](tel:+998977373581)

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimida STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) ta'lim texnologiyasining ahamiyati, uni o'quv jarayoniga integratsiya qilish yo'llari va rivojlanish tendensiyalari tahlil qilinadi. STEAM texnologiyasi orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlash, muammolarni hal etish, ilmiy izlanishga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, hamda fanlararo integratsiya asosida chuqur bilim olish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada ushbu yondashuvning O'zbekiston ta'lim tizimidagi joriy holati, erishilgan yutuqlar va mavjud muammolar ham yoritiladi. Xulosa sifatida, STEAM texnologiyasining kelgusidagi istiqbollari va uni samarali qo'llash bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: STEAM ta'limi, innovatsion texnologiyalar, fanlararo integratsiya, ijodiy fikrlash, muammoli vazifalar, ta'lim jarayoni, zamonaviy pedagogika, O'zbekiston ta'lim tizimi.

I KIRISH.

Mamlakatimizda zamonaviy texnologiyalarni rivojlantirishga e'tibor ortib bormoqda, bu o'z navbatida dars jarayonlarida yangi zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanishni taqozo etmoqda. Shu sababdan yangi ta'lim texnologiyalarini milliy ta'lim tizimida keng qo'llash imkoniyati ortmoqda. Bu texnologiyalarning qo'llanishi orqali fanlar orasida integratsiyaning yuzaga kelishi bilan birgalikda ta'limda ham natijaviylikka erishilmoqda.

«Integratsiyalashgan ta'limni joriy etishdan ko'zlangan maqsad - bu ta'lim, jamiyat, ish va dunyoni bir butun holda tasavvur etish va ular o'rtasida barqaror aloqa o'rnatishdir»¹⁰¹. Zamonaviy ta'limning asosiy maqsadlaridan biri bu bir necha fanlar va mavzularning bir vaqtda integratsiya orqali o'qitilishidir. Har qanday fan sohasining tarixi rivojlanishi va taraqqiyot bosqichlari shakllantiruvchi omillari tushunishga bog'liq bo'ladi. Fanlararo integratsiya-fanlararolik tamoyillariga asoslangan zamonaviy aloqa usulini ifodalaydi¹⁰². Fanlararo aloqadorlikni o'rganish bo'yicha tadqiqotlar boshlang'ich bosqichda, integratsiya bilan bog'liq muammolar rivojlanmoqda. Fanlararo aloqadorlik muammosi XX-asrning ikkinchi yarmida keng

¹⁰¹ Hye-Eun Chu. Editorial: STEAM Education in the Asia Pacific Region. ASIA-PACIFIC SCIENCE EDUCATION 7: 1-5 (2021). –p. 7-11.

¹⁰² Андреева И.В., Михайлик Е.В., Добринина М.А. Stem-образование как ключевой фактор развития инженерно-технических компетенций обучающихся общеобразовательных организаций. Мир науки. Педагогика и психология 3 9(1) (2021). <https://mir-nauki.com/issue-1-2021>. – с. 12.

ko‘lamda o‘rganila boshlandi va ilmiy bilimlarda alohida fan sohasi sifatida paydo bo‘ldi.

Tadqiqotchi fikricha, fanlararo integratsiya-bu bir nechta fanlarning o‘zaro aloqadorlikda ishlashi va o‘zaro ta’siri natijasida yangicha bilimlar hosil bo‘lishi demakdir.

O‘zbek olimlaridan fanlararo bog‘liqlik doirasida tadqiqot olib borgan N.Fayzullayeva predmetlararo bog‘lanish tushunchasida uchta muhim xususiyatni ajratib ko‘rsatadi. Bog‘lanishning tuzilishi, uzilishi va usuli¹⁰³. “Fanlararo aloqadorlik tushunchasi mohiyati, matematikani ijtimoiy-gumanitar fanlar bilan integratsiyalashning didaktik imkoniyatlari, muloqotga asoslangan matematika darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari haqida ma’lumotlar berilgan”¹⁰⁴.

II METODOLOGIYA

Markaziy Osiyo olimlarining asarlarida tabiiy fanlar integratsiyasining dastlabki namunalarini uchratish mumkin. “Fozil odamlar shahri” asarida tabiiy fanlarni o‘rganishda o‘zaro integratsiyaning ahamiyatini ta’kidlagan. Farobiy barcha fanlar — tabiiy fanlar, mantiq, metafizika, axloqiy fanlar — bir-biri bilan bog‘liq va izchil bo‘lishi kerakligini ta’kidlaydi. “Haqiqiy bilimlar bir-birini to‘ldiradi va har biri boshqa fan uchun asos bo‘lib xizmat qiladi”¹⁰⁵. Abu Nasr Farobiy fozil shahar rahbari astronomiya, geometriya, musiqa, tibbiyot va falsafani yaxshi bilishi kerakligini ta’kidlaydi. Uning Fozil odamlar shahri asarida tabiiy fan zamirida matematika, fizika, astronomiya, musiqa va tibbiyot fanlarining o‘zaro aloqadorligini tahlil qilgan tushuntirgan. Ushbu tahlildan kelib chiqib, dissertant fikricha bugungi STEAM yondashuvi (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics)ning ilk nazariy asosi ko‘rinadi. Al-Farobiy ilmlarni izchil va uyg‘un holda rivojlantirish orqali fozil jamiyatga erishish mumkinligini asoslab bergan.

Abu Rayhon Beruniy ilmiy sohalarni o‘zaro uzviy aloqada ko‘radi. “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” asarida u astronomiya, matematika, geografiya, tarix va din masalalarini bir tizim sifatida tahlil qiladi. Unga ko‘ra, biror fanni to‘liq tushunish uchun boshqa fanlarni ham bilish zarur. “Yulduzlarning harakati bilan yil fasllari va bayramlar bog‘liq, ularni bilmasdan qadimiy taqvimlarni tushunib bo‘lmaydi”¹⁰⁶. Bu fikr orqali u astronomiya–geografiya–tarix fanlari o‘rtasidagi integratsiyani ifodalaydi. Uning “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” asaridagi ilmiy-metodik yondashuvlari hozirgi zamon fanlararo integratsiya, xususan, STEAM ta’lim konsepsiyasi bilan bevosita mushtaraklik kasb etadi. Shunday ekan, Beruniy merosi bugungi zamonaviy pedagogik tafakkur uchun chuqur metodologik va tarixiy manba bo‘lib xizmat qiladi.

Abu Ali Ibn Sino o‘zining mashhur kitobi “Tib qonunlari” asarida yagona bilish

¹⁰³ Файзуллаева Н.С. Подготовка будущих учителей к установлению и использованию межпредметных связей в школьном обучении: Дисс. канд. пед. наук. - Ташкент, 2000. – 161 с.

¹⁰⁴ Abu Ali Ibn Sino. Tib qonunlari – T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993.

¹⁰⁵ Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shahri –T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2004. – 160 b.

¹⁰⁶ Abu Rayhon Beruniy. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. – T.: Fan, 1968. – 376 b.

tizimining tarkibiy qismlari sifatida ko‘radi. Ibn Sino fizik hodisalarning mohiyatini tushuntirishda matematikani, anatomiyani tushuntirishda fizikani, tibbiyotni asoslashda kimyo va falsafani birgalikda qo‘llaydi. Ibn Sino fanlararo integratsiyani nafaqat nazariy, balki diagnostika va davolash amaliyotida ham tatbiq etgan. “Tabiiy olamni anglash uchun inson aqli barcha mavjud yo‘llardan foydalanmog‘i lozim-bu mantiq, tajriba, kuzatuv va hisobdir”¹⁰⁷. Bu fikr bugungi STEAM ta‘limi konsepsiyasiya‘ni fanlararo, eksperimental, ijodiy o‘rganish yondashuvining ildizlari qadimdan mavjud bo‘lganini ko‘rsatadi.

XIX-asrning ikkinchi yarmi XX asr boshlarida yashab o‘tgan siyosatshunos olim Ahmad Donish tabiat ilmlarini o‘qitish orqali insonni o‘z atrof-muhitini tushunishga, jamiyatdagi sabab-oqibat aloqalarini anglashga chaqiradi. Ahmad Donish o‘z davrida mavjud maktab tizimini tanqid qilib, uni ilmiy asosga tayangan, ko‘p fanli integratsion ta‘lim tizimi bilan almashtirish tarafdori bo‘lgan. Uning fikricha, fanlararo bog‘liqlik o‘quvchini mustaqil fikrlashga o‘rgatadi va turli fanlar orqali yagona haqiqat sari yetaklaydi. “Maktablarimizda falakiyot, jughrofiya, hisob, riyoziyot bo‘lmasa, bu maktab emas, balki nuqsonli yig‘in bo‘lur,” – deb e‘tiroz bildiradi¹⁰⁸.

MDH davlatlari olimlaridan N.Sologub, N.Naukmenko, R.Ayzmanning maqola va tadqiqot ishlarida fanlararo integratsiya hamda STEAM kompetensiyalarni shakllantirishning turli xil yondashuvlarini ko‘rib chiqiladi. “Tanlangan asosga qarab, o‘rganilayotgan bilimlar tuzilishi, bilimlarni assimilyatsiya qilish, kompetensiyalarni shakllantirish, o‘quvchilarning ijodiy va muammolarni yechish qobiliyatini shakllantirish hamda kompetensiyaviy yondashuv orqali innovatsion metodlardan foydalanish shakllarini ko‘rib chiqildi”¹⁰⁹.

“STEM ta‘limi texnologiyasi nazariya va amaliyotning birlashtirilgan natijasidir. “STEM” qisqartmasi birinchi marta 1990-yillarda amerikalik bakteriolog R.Kolvell tomonidan taklif qilingan, ammo faqat 2000-yillardan faol foydalanila boshlandi”¹¹⁰.

III NATIJALAR

“Xususan, 2018-yilgacha kimyo muhandislari, dasturiy ta‘minot ishlab chiquvchilar, neft muhandislari, kompyuter tizimlari tahlilchilari, mexanik muhandislar, qurilish muhandislari, robototexnika, yadroviy tibbiyot muhandislari, suvosti inshooti me‘morlari, ayerokosmik muhandislari kabi mutaxassisliklarga bo‘lgan ehtiyojning oshishi kutilmoqda. STEAM ta‘limi esa o‘quvchilarni texnologik jihatdan rivojlangan dunyoga tayyorlaydi. O‘tgan 60 yil mobaynida texnologiya jadal sur‘atlar bilan o‘sdi. Internet (1960-yil), GPS texnologiyalarini (1978-yil), DNKni skanerlash (1984-yil)ni misol qilib keltirishimiz mumkin. Bugungi kunda deyarli har bir kishi smartfonlardan foydalanmoqda. Bizning dunyomizni texnologiyasiz tasavvur etishning iloji yo‘q. Bundan keyin ham texnologik rivojlanish davom etadi va STEM

¹⁰⁷ Abu Ali Ibn Sino. Tib qonunlari – T.: Abdulla Qodiri nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993.

¹⁰⁸ A, Donish. Navodir ul-vaqoe. T.: Fan, 1964. – 411 b.

¹⁰⁹ Сологуб Н.С. Оценка сформированности STEAM-компетентности будущих учителей естественно-научных учебных предметов. Science for Education Today. 2023, Том16 13.5: 7-22 с.

¹¹⁰ Крохина И.Г. Педагогическая технология формирования естественнонаучных компетенций младших школьников: Автореф. дис. канд. пед. наук. - Ижевск, 2006. – 20 с.

ko‘nikmalari bu rivojlanishning asosi bo‘lib hisoblanadi”¹¹¹.

STEAM ta‘lim texnologiyasi tahlili asosida uning turli sohalarga yo‘naltirilganligi va har bir shaklning o‘ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, rivojlanish bosqichlarini o‘zbek tadqiqotchilardan M.Tashibekova 2022-yilda o‘zining dissertatsiya ishida batafsil yoritib bergan.

Unga ko‘ra “STEM qonuniyatlarni tushunish uchun muhim bo‘lgan fan, texnologiya, muhandislik va matematikani birlashtirishga mo‘ljallangan ta‘lim texnologiyasi. STEAM esa fan, texnologiya, muhandislik, va san‘atni matematika bilan birlashtirish asosida o‘rganishga mo‘ljallangan ta‘lim texnologiyasi. STREAM – o‘qish va yozish orqali qonuniyatlarni o‘rganish uchun muhim bo‘lgan fan, texnologiya, muhandislik, san‘at va matematika bilan birlashtirishga mo‘ljallangan ta‘lim texnologiyasi. STEM PhBL-hodisalarni o‘rganish asosida tabiat qonuniyatlarini tushunish uchun hayotiy ahamiyatga ega bo‘lgan fan, texnologiya, muhandislik, san‘at va matematikani uyg‘unlashtirishga mo‘ljallangan ta‘lim texnologiyasi. STEM PBL-muammolarni o‘rganish asosida tabiat qonuniyatlarini tushunish uchun hayotiy ahamiyatga ega bo‘lgan fan, ta‘lim, texnologiya, muhandislik, san‘at va matematikani uyg‘unlashtirishga mo‘ljallangan ta‘lim texnologiyasi”¹¹².

Tadqiqotchi “STEAM–ta‘lim texnologiyasi ta‘lim jarayoni ishtirokchilarining o‘qitishning turli zamonaviy usul va shakllarining o‘zaro integratsiyalashuvini ta‘minlaydigan kontekstlar, elektron vositalar, tarqatma hamda tabiiy vositalar yordamida amaliy bilimlarni egallashga qaratilgan jamoaviy, guruhiy va individual shakldagi tajribalarga asoslangan loyihaviy faoliyatdir” - deya mualliflik ta‘rifini bergan.

STEAM yondashuvi asosida tabiiy fanlar o‘quvchilarning ijodiy va kreativ fikrlashga undashi bilan ahamiyatlidir. Xususan, tadqiqotchi “Z.Sangirova ta‘biri bilan aytganda-tabiiy fanlarni o‘qitilishi o‘quvchilarda tabiiy-ilmiy, texnik, ekologik va iqtisodiy savodxonlikni shakllantirish hamda tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirishda fanlarning o‘zaro integratsiyasi obyekt tomonidan tabiatni bir butun borliq sifatida anglashi, ularning tafakkurida olamni yagona tabiiy-ilmiy manzarasi vujudga kelishiga zamin yaratadi”¹¹³.

Tabiiy fanlarni o‘qitishda STEAM ta‘limiga tadqiqotchi Sh Turdiyev “bu fanlar tabiatan ikki holatni o‘zida namoyon qiladi: birinchisi matematika, dizayn va tabiiy fanlar nazariy holatlarni yoritishda ikkinchisi muhandislik va texnologiya fanlari amaliy yo‘naltirilgan holatlarni akas ettiradi. Shunday qilib nazariy olgan bilimlarni amaliyotga qo‘llashda birinchi va ikkinchi holatlarning o‘zaro bog‘liqligini tushuntirishda integratsiyalashgan ta‘limdan foydalanish muhim sanaladi hamda bu ta‘limni amalga oshirishda STEAM fanlari ta‘limi va integratsiyasi yuzaga keladi”¹¹⁴

¹¹¹ Smith E. & White P. Where Do All the STEM Graduates Go? Higher Education, the Labour Market and Career Trajectories in the UK. Journal of Science Education and Technology. 2019,23 vol. 28, no. 1: 26–40 p. DOI 10.1007/s10956-018-9741-5. EDN: FTVVGX (Scopus, WoS, ERIH PLUS, Inspec).

¹¹² Ташибекова М.Х. “Бошланғич синфларда STEAM таълим технологиясидан фойдаланиш методикаси” (табиий фанлар мисолида): пед. фанл. бўйича фаолсафа докт. дисс. автореферати. PhD. Наманган, 2022.

¹¹³ Sangirova Z.B. Umumta‘lim maktablarida STEAM yondashuvi asosida o‘quv-loyiha ishlarini tashkil etish metodikasi (tabiiy fanlar misolida): ped. fan. bo‘yicha falsafa dokt. diss. avtoreferati. Chirchiq, 2022. – 19 b.

¹¹⁴ Turdiyev Sh.R. STEAM fanlar ta‘limi va integratsiyasi yuzaga kelishi modeli. Academic Research in Educational Sciences. 2022, Volume 3(Issue 4): 571-572 p.

– deya o‘zining ta’rifini berib o‘tadi. Albatta olim o‘zining o‘rganishlari va nazariyalari asosida shunday xulosaga kelishi mantiqan to‘g‘ri deb hisoblayman.

Sh.Turdiyev tomonidan STEAM fanlarni integratsiyasida 5 holatni keltirib o‘tadi:

1. Fan mavzulari uzluksiz bir mavzu keyingisini tushuntirishga xizmat qilishi
2. STEAM fanlari bir vaqtda parallel tarzda o‘qitilishi
3. Fanlarni o‘zaro bog‘liq ekanligini ko‘rsatib berishda dual ta’lim tashkil qilish o‘quvchilarni fan obyektlarini tushinishga imkon beradi
4. Bir fan mavzusini boshqa bir fan mavzusi yoramida mustahkamlash
5. To‘rt va undan ortiq fanlarni birgalikda o‘qitishga erishish. Bir fanni ikkinchisidan ortiq emasligini tushunishga imkon beradi.

Z.Ashurova “STEAM texnologiyasi bu- bolalarning har tomonlama intellektual bilimlarni egallashni ta’minlovchi tayanch va rivojlanish sohasiga oid kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiluvchi turli faoliyatlar mazmunini nostandart usullar integratsiyasi asosida amaliy ixtirochilik faoliyatini bajarishga yo‘naltirilgan, milliy qadriyatlarga asoslangan holda tadqiqotchi “olim bola”ni hayotga tayyorlovchi texnologiyadir”¹¹⁵ – deya ta’riflagan.

Xitoylik Ning Fang – “STEAM tushunchasi bu fanlararo va fikrlash tizimlari to‘plamidir. Talabalar o‘z amaliyotlari orqali turli fanlar o‘rtasidagi aloqalarni tushunish orqali fikrlash mantig‘i, fazoviy tasavvur va ijodkorlikni rivojlantiradi” [62; 979-b].

1-rasm An'anaviy va STEAM ta'lim jarayonlarining bosqichma-bosqich taqqoslanishi

¹¹⁵ Ashurova Z. Maktabgacha ta'limda STEAM texnologiyasidan foydalanishning didaktik mexanizmi: ped. fan. bo'yicha falsafa dokt. diss. Avtoreferati. Buxoro, 2023. – 11 b.

Rossiyalik R.Semyonova—“STEAM hozirgi kundagi eng kuchli kombinatsiya hisoblanib, jamiyat uchun fanlar va o‘qitish usullari, shungdek ko‘plab mamlakatlar qabul qilgan milliy strategik ustuvor vazifa hisoblanadi. STEAM atamasi tabiiy-ilmiy, kompyuter va matematik, arxitektura va muhandislik ish turlarini o‘z ichiga olgan kasbiy bandlik strategiyasidir” [86; 111-b].

STEAM nafaqat an’anaviy fanlar bo‘yicha bilim berish, balki muammolarni tahlil qilish, tadqiqot olib borish va jamoaviy hamkorlikda yechim topish kabi ko‘nikmalarni rivojlantirishga ham asoslanadi. STEAM ta’limining asosiy maqsadi – nazariy bilimlarni amaliyotga tadbiq qilish orqali innovatsion yechimlar yaratishga qodir, har tomonlama rivojlangan shaxslarni tayyorlashdir”.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ta’limida STEAM texnologiyasidan foydalanishning xususiyatlari bo‘yicha tadqiqot olib borgan Kim Irina Nikolayevna fikriga ko‘ra “o‘qitish jarayonida bolalarda miyaning chap “ mantiqiy” yarim shari, balki ijodiy vazifalarni amalga oshirish hisobiga o‘ng “kreativ” yarim shari ham faollashishi STEAM ta’limining xususiyatlari sanaladi”¹¹⁶ – deya ta’riflaydi.

IV XULOSA

Xulosa sifatida aytish mumkinki, STEAM ta’limi bir vaqtda o‘quvchilarda ikki yarim sharning ishlashiga xizmat qilishi ushbu texnologiyaning ta’lim tizimidagi ahamiyatini yanada oshirib beradi. Buning natijasida kreativ, analitik, mantiqiy va tanqidiy fikrlovchi yoshlarni shakllantirish imkoniyatlari kengaytadi.

Uslubiy darajada STEAM yondashuvi texnologik masalalarni hal qilishdan tashqari loyiha faoliyatida quyidagilarni keltirib chiqaradi:

- jamoada ishlash ko‘nikmalarini egallash;
- konstruktiv tanqid qilishni va o‘z fikrlarini himoya qilishni o‘rganish;
- noaniqlik sharoitida g‘oyalarni yaratishni o‘rganish;
- mahsulotni yaratish va targ‘ib qilish uchun dizayn va marketing tamoyillarini qo‘llash;
- ular faoliyatning turli sohalarida texnologiyalardan foydalanishning ijodiy salohiyatidan xabardor bo‘lish imkoniyatini beradi.

Maktabda STEAM yondashuvi robototexnika darslarining bir qismi sifatida, ayniqsa, raqobatbardosh faoliyatda amalga oshiriladi. Shunday qilib, LEGO Ligasining birinchi xalqaro musobaqalarida ishtirok etish uchun nafaqat yaxshi yig‘ish va dasturlash qobiliyati, balki jamoada samarali ishlash, g‘oyalarni tezda yaratish va natijalarni malakali taqdim etish qobiliyati ham talab etiladi.

Umumiy jihatdan olganda STEAM ta’lim texnologiyasining rivojlanishi va mamlakatimizda ta’lim sohasida keng qo‘llanishi bu ta’limning rivojlanishiga olib keladi. STEAM maktablarining ochilishi ushbu integrasion ta’limning yuqori samarasiga imkoniyat yaratadi. Ushbu texnologiya orqali o‘quvchilar bir vaqtning o‘zida bir nechta fanlardan xabardor bo‘lish imkoniyatini beradi.

¹¹⁶ Kim Irina Nikolaevna. “Maktabgacha katga ёшдаги болалар экологик таълимида STEAM технологияларидан фойдаланиш”: пед. фанл. бўйича фаолсафа докт. дисс. Автореферати . -Тошкент, 2023.

Adabiyotlar

1. Hye-Eun Chu. Editorial: STEAM Education in the Asia Pacific Region. *Asia-pacific science education* 7: 1–5 (2021). –p. 7-11.
2. Андреева И.В., Михайлик Е.В., Добринина М.А. Stem-образование как ключевой фактор развития инженерно-технических компетенций обучающихся общеобразовательных организаций. *Мир науки. Педагогика и психология* 3 9(1) (2021). <https://mir-nauki.com/issue-1-2021>. – с. 12.
3. Файзуллаева Н.С. Подготовка будущих учителей к установлению и использованию межпредметных связей в школьном обучении: Дисс. канд. пед. наук. - Ташкент, 2000. – 161 с.
4. Abu Ali Ibn Sino. *Tib qonunlari* – Т.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993.
5. Abu Nasr Farobiy. *Fozil odamlar shahri* –Т.: “O’zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2004. – 160 b.
6. Abu Rayhon Beruniy. *Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar*. – Т.: Fan, 1968. – 376 b.
7. A, Donish. *Navodir ul-vaqoe*. Т.: Fan, 1964. – 411 b.
8. Сологуб Н.С. Оценка сформированности STEAM-компетентности будущих учителей естественно-научных учебных предметов. *Science for Education Today*. 2023, Том16 13.5: 7-22 с.
9. Крохина И.Г. Педагогическая технология формирования естественнонаучных компетенций младших школьников: Автореф. дис. канд. пед. наук. - Ижевск, 2006. – 20 с.
10. Smith E. & White P. Where Do All the STEM Graduates Go? Higher Education, the Labour Market and Career Trajectories in the UK. *Journal of Science Education and Technology*. 2019,23 vol. 28, no. 1: 26–40 p. DOI 10.1007/ s10956-018-9741-5. EDN: FTVVGX (Scopus, WoS, ERIH PLUS, Inspec).
11. Ташибекова М.Х. “Бошлангич синфларда STEAM таълим технологиясидан фойдаланиш методикаси” (табиий фанлар мисолида): пед. фанл. бўйича фаолсафа докт. дисс. автореферати. PhD. Наманган, 2022.
12. Sangirova Z.B. *Umumta’lim maktablarida STEAM yondashuv asosida o’quv-loyiha ishlarini tashkil etish metodikasi (tabiiy fanlar misolida): ped. fan. bo’yicha falsafa dokt. diss. avtoreferati*. Chirchiq, 2022. – 19 b.
13. Turdiyev Sh.R. STEAM fanlar ta’limi va integratsiyasi yuzaga kelishi modeli. *Academic Research in Educational Sciences*. 2022, Volume 3(Issue 4): 571-572 p.
14. Ashurova Z. *Maktabgacha ta’limda STEAM texnologiyasidan foydalanishning didaktik mexanizmi: ped. fan. bo’yicha falsafa dokt. diss. Avtoreferati*. Buxoro, 2023. – 11 b.
15. Ким Ирина Николаевна. “Мактабгача катта ёшдаги болалар экологик таълимида STEAM технологияларидан фойдаланиш”: пед. фанл. бўйича фаолсафа докт. дисс. Автореферати . -Тошкент, 2023.